

ЁЎЗАНИНГ ЯНГИ ЯРАТИЛГАН ТИЗМАСИДА ТОЛАНИНГ СИФАТ
КЎСАТГИЧЛАРИ

¹Усманов Нурбек Абдураимович, ²Холлиев Элбек Эгамбердиевич, ³Нуридинов
Абдурафиқ Абдумаликович

¹Кичик илмий ходим

^{2,3}Докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948402>

Аннотация. Мақолада, ҳозирги кунда дунё бўйича пахта етиштириши майдони ва тола ҳажми, янги яратилаётган гўза навларига тола сифати ва унинг кўрсаткичлари бўйича бўлган талаблар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: гўза, нав, ўрта ва ингичка толали гўза навлари. дурагай, тизма, тола, комбинация, селекция, хосилдорлик, пахта, микронейр, йгириллиш мустаҳкамлиги, тола чиқими, тола узунлиги

Аннотация. В статье приведены сведения о мировых площадях выращивания хлопка и размерах волокна, требованиях к качеству волокна и его показателях для вновь созданных сортов хлопка.

Ключевые слова: хлопок, сорт, средние и тонкие сорта хлопка, гибрид, гребень, волокно, комбинация, селекция, продуктивность, хлопок, микрон, прядение, выход волокна, длина волокна

Abstract. The article provides information about the world's cotton growing areas and fiber sizes, requirements for fiber quality and its indicators for newly created cotton varieties.

Keywords: cotton, variety, medium and fine grades of cotton, hybrid, comb, fiber, combination, selection, productivity, cotton, micron, spinning, fiber yield, fiber length

Долзарблиги: Дунё қишлоқ хўжалигида гўза энг муҳим техник экинлардан бири ҳисобланади, у асосан тола учун етиштирилади. Маълумки, гўза дунёда 100 дан ортиқ мамлакатларда 30 млн гектардан ортиқ майдонда етиштирилади ва 25 млн тоннадан кўпроқ йилига тола олинади. Аммо етиштирилган толанинг сифати тўлиқ дунё андозалари талабларига жавоб беради деб бўлмайди. Чунки толанинг асосий кўрсаткичлари бу унинг сифати ҳисобланади, яъни асосан тола узунлиги, майинлиги, пишиқлиги ва йгирувчанлигидир ва х.к..

Шу борада бир қатор олимлар томонидан толанинг технологик сифат белгиларини **Mic**-микронеёр, **Str**-солиштирама узилиш кучи, **Len**-юқори ўртача узунлик, **Unf**-узунлик бўйича бир хиллик индекси, **Sfi**-калта толалар индекси микдори, **Elg**-чўзилувчанлиги, **T-cnt-Area**-ифлослилик даражаси, **Cg**-ранги бўйича нави, **Rd**-нур қайтариш коэффиценти, **+b**-сариклик даражасини популяцион таҳлил асосида ҳар-хил шароит ва биотип кўрсаткичларига боғлаб ўрганганлар.

Тола сифати бўйича Ўзбекистон энг шимолий пахта етиштирувчи давлат бўлишига қарамай дунёда биринчи ўринларда туради. Айниқса, Республика селекциясига қарашли С-6524, Наманган-77, Бухоро-6 навларини толаси Ливерпуль биржасида эталон сифатида қабул қилинган.

Шу нуқтаи назардан бугунги кунда пахтачилик соҳасида *G.hirsutum* L. турига мансуб тезпишар, ҳосилдор, зараркунанда хашоратларга ва ташқи муҳитнинг стресс омилларига чидамлилиқка эга бўлган ҳамда тола сифати юқори бўлган гўза

навларини яратиш бир қатор долзарб муаммолар ечимини топишда муҳим ўрин тутади.

Ўзбекистон селекционер олимлари томонидан ташқи стресс омилларга бардошли ва тола сифати жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган бир қанча ғўза навлари яратилиб, ишлаб чиқаришга жорий этилган [1; 86-88-б., 3; 89-91-б., 5; 207-208-б.,]

Жаҳон бозори асосан тола микронеёрига катта эътибор қаратади. Микронеёр – толанинг чизиқли зичлиги билан ўзаро боғлиқ микрограммнингдуюмга нисбатини, шу билан биргаликда, толанинг пишиб этилганлик даражасини ҳам белгилайди. Шунингдек, толанинг ранги ва жинлашдан кейинги сифати бўйича ташқи кўриниши, нуқсон ва ифлос аралашмаларнинг вазнли узилиши (%), намликнинг вазнли нисбати (%) ҳам унинг баҳосига катта таъсир кўрсатади[3; 5-б.]. 6; 17-41-б.].

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда биз ўз олдимизга тола чиқими ва узунлиги юқори бўлган, майин ва пишиқлиги юқори ҳамда юқори йигирувчанлигига эга янги ғўза навларини яратишга қаратилган.

Шу борада кўп йиллик изланишларимиз натижасида аналитик усулини қўллаган ҳолда беккросс чапиштириш йўли билан бир қатор тезпишар, хосилдор, юқори тола чиқими ва сифатига эга, касаллик ва зараркунандаларга бардошли тизмалар танлаб олинди. Ушбу тизмалар бўйича селекция ишлари давом эттирилиб андоза навига нисбатан барча қимматли хўжалик белгилари бўйича юқори устунликга эга Т-750 тизмаси танлаб олиниб ўрганилди.

Олинган маълумотларига кўра, андоза С-6524 ғўза навига қиёсланиб, янги Т-750 тизмаси толасининг технологик сифат кўрсаткичлари бўйича ўрганилди (1-жадвал).

Микронеёр кўрсаткичи белгиси бўйича энг сара оралик диапазони 4,0-4,9 оралиги бўлиб унинг даражаси “ўрта” саналади. Ўтказилган кузатувларда андоза С-6524 навига микронеёр кўрсаткичи бўйича диапазони 4,8 га тенг бўлиб, микронеёр даражаси эканлиги кузатилди. Ўрганилаётган янги тизмани эса микронеёр кўрсаткичи 4,4 тенг эканлиги аниқланди.

Юқори ўртача узунлик (UHML). Андоза С-6524 ғўза навини толасининг юқори ўртача узунлиги 1,15 дюймни ташкил этди.

Т-750 ғўза тизмасининг кўрсаткичи эса 1,17 дюймга тенг бўлиб яъни юқори миқдорларга эга бўлганлиги кузатилди.

Солиштирма узилиш кучи (Str). Мазкур белги андоза С-6524 ғўза навига 34,7 гк/тексга тенг бўлиб, Т-750 ғўза тизмасининг да эса 34,5 гк/текс оралиқларини эгаллади.

Узунлик бўйича бир хиллик индекси (Unf). Unf белгиси бўйича энг минимал қиймат андоза С-6524 ғўза навига 83,5 % кўрсаткични ташкил этди. Ушбу Unf белгиси бўйича Т-750 ғўза тизмасида юқори кўрсаткич эга бўлиб 85,3% ни ташкил этди.

Калта толалар индекси (SFI). С-6524 андоза навига мазкур белгининг кўрсаткичи 5,5 га тенг бўлиб, “жуда паст” мезонни эгаллаган бўлса, СП-2534 ғўза навига 6,4 га тенг бўлиб юқори мезонни эгаллади.

Узилишдаги узайиш (Elg). Ушбу белги бўйича андоза С-6524 нави 6,7% га тенг бўлганлиги кузатилди. Узилишдаги узайиш белгиси Т-750 ғўза тизмасининг негидир пастроқ 5,6 га тенг бўлганлиги кузатилди.

Нур қайтариш коэффиценти (Rd) бўйича андоза С-6524 навига 75,4% га тенг бўлган бўлса. Т-750 ғўза тизмасининг кўрсаткичи юқори бўлиб, 80,4 га тенг бўлди.

Сарғишлик даражаси (+b). Сарғишлик даражаси кузатувларда андоза С-6524 навида 6,4 ни ташкил этган бўлса ушбу белги бўйича энг юқори миқдор Т-750 ғўза тизмасининг 7,3 бўлганлиги кузатилди.

Ип йигирувчанлик коэффиценти (SCI) Толанинг асосий кўсаткичларидан бири йигирувчанлик коэффиценти бўйича бу кўсаткич андоза С-6524 навида 149 га тенг бўлган, Т-750 ғўза тизмасининг эса “жуда юқори” мезон оралиғида жойлашиб, 163 тенг бўлди

Юқоридагиларни этиборга олган холда янги Т-750 ғўза тизмасининг барча қимматли хўжалик белгилари бўйича андоза С-6524 навида нисбатан устунлигини намоён этганлиги аниқланди.

Ғўзанинг Т-750 тизмасида технологик сифат белгилари

1-жадвал

№	Нав ва тизманинг номи	Микронейр кўрсаткичи	Солиштирма узилиш кучи Str, гк/текс	Юқори ўрғача узунлик UHML	Узунлик бўйича бир хиллик индекси, I _{Inf}	Капта толалар индекси, SFI	Узилишдаги узайиши, Elg	Ифлос аралаш малар сони, Cnt	Ифлос аралаш малар майдони, Area	Ранги бўйича нави, CG	Нур қайтариш коэффиценти, Rd	Сарғишлик даражаси, +b	Ўрғача узунлик, ML	SCI – ип йигирувчанлик коэффиценти
1	С-6524 st	4,8	34,7	1,15	83,5	5,6	6,7	11	0,10	41-1	75,4	6,4	24,7	148
2	Т-750	4,4	34,5	1,17	85,3	6,2	5,6	14	0,3	31-1	80,2	7,3	25,9	163

REFERENCES

1. Автономов В.А., Ахмедов Д.Д., Мухаммадиев А.М., Арипов Х., Джумаев С. Влияние факторов физического воздействия на проявление признака «масса хлопка-сырца одной коробочки», в полевых условиях у сортов хлопчатника С-6524 и Наманган-77. // *Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истикболлар. Респ. илмий-амалий конф. мат.* – Тошкент. 2018. – С. 86-88.
2. Зеленов Е.И., Бондарчук М.М. Анализ влияния свойств хлопкового волокна на прочностные характеристики пряжи. // *Тезисы докладов Всероссийской Научной студенческой конф.* – Москва. 2007. – С. 5.
3. Кимсанбоев М.Х., Автономов В.А., Кимсанбоев О.Х. Изменчивость и наследуемость продуктивности хлопка-сырца одного растения у межсортовых географически отдаленных гибридов F₁-F₃ хлопчатника G.barbadense L. // *Ғўза беда селекцияси ва уруғчилиги илмий ишлар тўплами.* – Тошкент. 2009. –Б. 132-137.
4. Қаҳҳоров И.Т., Қодирова М.Р., Эргашев О.Р., Хакимов А.Э. Ғўзанинг янги ЎзФА-710 нави популяцияси таркибининг такомиллашуви ва мувозанатини сақланиши омиллари.

//Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлар. Респ. илмий-амалий конф. – Тошкент. 2018. – Б. 207-208.

5. Mohan Kumar N.V., Katageri I.S. Genetic variability and heritability study in F₂ population of *Gossypium barbadense* L. Cotton for yield and its Components.// International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences.– 2017.-№6. – P. 975-983.
6. Silvertooth, J.C. and A. Galadima. Evaluation of Irrigation Termination Effects on Fiber Micronaire and yield of Upland Cotton, 2001-2002.// College of Agriculture and Life Sciences, Cooperative Extension, Tucson, Arizona. 2002. – P.17-41.